

OFICINAS SOCIOCULTURAIS DE GRAFITE: EXPLORANDO À CRIATIVIDADE E ANALISANDO O DESENVOLVIMENTO

 DOI: 10.5281/zenodo.6551836

Petterson Sousa

Graduando do curso de licenciatura em Artes Visuais/ UNIVASF. E-mail:

Pettersonsousa87@gmail.com

Resumo

Com o propósito de promover conhecimento sobre a manifestação artística do Grafite e proporcionar a transmissão dos conceitos e poéticas que o envolve. Foram promovidas oficinas na cidade de Petrolina PE, escola Joaquim André, bairro José e Maria em um período de 5 meses para jovens de 12 a 29 anos. Fundamentando-me na pedagogia histórico crítica e cultural, analiso o desenvolvimento dos estudantes quando lhes apresentado um conhecimento específico, aqui, técnicas de como elaborar pinturas em paredes e de como pensar esse processo artístico. O conhecimento da história da arte é passado em forma de processos criativos. Foi de principal busca, o pensamento coletivo, onde, um pudesse contribuir com o outro, assim, se dispondo em colocar-se no lugar do amigo, compartilhando suas vivências e respeitando as diferenças, transformando um mundo de distanciamento social com coletividade e respeito.

Palavra-chave: Arte. Pedagogia histórico crítica. Criatividade. Conhecimento.

Abstract

With the purpose of promoting knowledge about the artistic manifestation of Graffiti and providing the transmission of the concepts and poetics that surrounds it. Workshops were held in the city of Petrolina PE, Joaquim André School, José e Maria neighborhood over a period of 5 months for young people aged 12 to 29 years. Based on the critical and cultural historical pedagogy, I analyze the students' development when presented with a specific knowledge, here, techniques of how to elaborate paintings on walls and how to think about this artistic process. Knowledge of art history is passed on in the form of creative processes. It was the main pursuit, collective thinking, where, one could contribute with the other, thus, being willing to put themselves in the place of the friend, sharing their experiences and respecting differences, transforming a world of social distance with collectivity and respect.

Keyword: Art. Critical historical pedagogy. Creativity. Knowledge.

Introdução

A transmissão do conhecimento produzido historicamente pelos fatos sociais, é peça necessária quando o que está em questão é o desenvolvimento cognitivo, sensorial e sentimental do estudante. Para a pedagogia histórico crítica "educação é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórico e coletivamente pelo conjunto dos homens" (SAVIANE, 2013, p.1). Essa afirmação contribui para traçarmos estratégias de como transmitir esse conhecimento e ainda, confirmar que realmente, traz consigo um fator de contribuição para uma mudança social visando uma melhoria do bem-estar daquelas pessoas envolvidas.

Ocorreram durante os meses de novembro de 2020 a março de 2021, oficinas socioculturais de grafite, promovida pelo governo do estado do Pernambuco foi contemplado com um edital do governo do estado, a proposta eram oficinas de grafite em alguns bairros periféricos da cidade e logo que vi a oportunidade fui em busca de receber esse recurso.

Estas oficinas foram executadas na escola Joaquin André, colégio situado em uma das avenidas centrais do território escolhido, o bairro José e Maria, é um dos maiores bairros da cidade de Petrolina com cerca de vinte mil habitantes, e apesar de ser considerado uma periferia, a sua dimensão e proporção lhe torna autossuficiente, contendo feiras abertas e centros comerciais além de, várias praças e escolas espalhadas por toda sua extensão.

As oficinas foram pensadas em 8 encontros mensais de 2 horas cada, em dias de terças e quintas pela manhã, das 9:00 às 11:00 horas. Vou apontar o que pude perceber sobre o desenvolvimento dos estudantes e de como se constata a eficácia do poder de contribuição o ensino das Artes tem para a melhoria do bem-estar social, além de promover um forte diálogo com a comunidade já que o grafite é uma arte que se originou na rua e tem ela como lugar de resistência e significados, trazendo assim uma participação também da comunidade visto que tínhamos que buscar muros pelas ruas além dos já cedidos pela escola. Estar fazendo arte na rua, traz uma reflexão sobre os padrões estabelecidos pelas classes dominantes, nos faz ver o mundo em sua essência, suas variantes de realidades como também, estar na rua e escolher se expressar nela, faz parte de um modo de vida alternativo que por muitas vezes é marginalizado e incompreendido, o "Artista de Rua" esses artistas, que por vários motivos vivem fora das mídias e galerias, buscam nos muros das cidades representar

suas vivências e sonhos, desejos e revoltas, eles sim vivem em um contexto onde, a sua existência é gratificante pelo fato da Arte ser presente em suas vidas, amam o que fazem, resistem mesmo sem o devido respeito e reconhecimento que os “Artistas” não só grafiteiros, que todos os artistas de rua merecem.

ARTISTA/PROFESSOR; ENTENDENDO O SIGNIFICADO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM COMO TROCA DE CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS

As manifestações artísticas que não estão ao “padrão” das massas dominantes, são comumente marginalizadas e tidas como inferior, sem relevância para sociedade assim dizem. Isso traz ao professor de Artes a missão de combater esse pensamento, mostrando aos estudantes que o valor real que está na obra de arte é subjetivo e nele está agregado vários significados que vão tocar em cada de acordo de acordo com suas vivências cotidianas, trazem em sua bagagem todo seu contexto histórico, onde esteve inserido até dado momento, que experiências esse estudante viveu e como posso com o ato de ensinar contribuir para que essa cultura herdada transforme mesclando-se ao mundo contemporâneo.

Aqui é uma síntese de como se dá essa transmissão de saberes que se transforma em produção de conhecimento. O ensino de artes às crianças e jovens, promove um despertar para questões mais sucintas a respeito de valores, valores esses que são destinados pelo sistema e com isso, como entender o modo com que a Arte pode contribuir para uma melhoria de fato social, e sobretudo, humana. A transmissão do conhecimento das Artes com o enfoque em técnicas e poéticas do grafite foi aqui elemento estruturante para chamar a atenção deles visto o grande aumento de grafiteiros e grafiteiras que estão tendo seus trabalhos reconhecidos como obras de Arte e elevando sua categoria que antes, marginal, hoje como aparato, utilizada para construir um ambiente de relações recíprocas e interativas, sobretudo, de construção de sujeitos mais tolerantes e críticos. “ A tolerância é a virtude que nos ensina a conviver com o diferente, aprender com o diferente, a respeitar o diferente” (FREIRE, 1997, p. 55)

Reflexões sobre os métodos abordados são necessárias, qual didática será pensada para pôr em prática e também, sobre o desenvolvimento e interação dos

estudantes no decorrer das oficinas, sobre como foi a procura desses jovens e quais estratégias foram tomadas para atrair a atenção a esse projeto que ao meu ver, uma boa oportunidade de aprender algo novo. Para Libaneo, a didática escolhida a ser utilizada dentro da sala de aula atua diretamente.

Como uma construção individual de significados ou como um sujeito aprende, de modo que as aprendizagens sejam eficazes, duradouras, uteis para lidar com os problemas e dilemas da realidade ou em outras palavras, o que fazer para estimular as capacidades investigadoras dos alunos ajudando-os a desenvolver competências e habilidades mentais. (LIBANEO, 2001, p. 4)

É preciso escolher métodos que além de contribuir para o desenvolvimento, chame a atenção dos jovens para o que se está sendo proposto, tentar entender quais as necessidades de cada estudante e como poderíamos como professores, usar de ferramentas didáticas específicas e selecionadas como base para as demandas apresentadas por cada participante, claro que, à primeira vista o planejamento inicial é aplicado a todas os envolvidos e somente posteriormente a partir desse contato inicial, serão traçadas medidas que possam adentrar a realidade de cada um. Tentar levar o aprendizado sem tomar por referência a vida pessoal do discente, provavelmente não terá um bom resultado pois, o conteúdo apresentado não condiz como a realidade vivida pelo estudante assim, tem grande capacidade de não haver um interesse de sua parte, também não se pode deixar de lado os conteúdos empíricos que são manifestados nas experiências imediatas vivida e presenciadas por eles, que por sua vez, é aprendido no ato educativo.

Expressando conceitos e um novo ponto de vista

Após acertar todas as datas com a equipe do Juventude presente, pessoal encarregado de organizar e planejar a realização das oficinas, uma política pública governamental de cunho social assim percebi. Recebi uma quantidade de material suficiente para 8 oficinas com 20 jovens. Com esse material em mãos, logo decidi fazer um grafite na parte de fora do colégio onde acertamos que iriam ser os encontros, fui em um ponto onde considerei mais atrativo, um muro voltado a avenida principal do bairro, a intenção era realmente chamar atenção ao que se estava sendo proposto ali, oficinas de grafite gratuitas para jovens da comunidade com direito ao material necessário e um lanche todas as aulas. Sim um lanche eu considero de importância quando o assunto é ensinar afinal, como tornar sujeitos críticos sem lhes

dar condições necessárias para tal. Por vezes cheguei a perceber a mudança de humor de alguns estudantes na hora do lanche, hora de rir e de uma conversa mais descontraída, isso faz com que tenhamos a oportunidade de nos aproximar mais deles.

Esse trabalho que fiz, considerei como abertura e divulgação das oficinas, pinte um mural com a palavra alteridade no estilo bomb. Tipos de caligrafias presentes na estética do grafite, nesse mesmo momento fui tentando conversar com pessoas que por ali passavam e paravam por algum instante para olhar um pouco de como se dava o processo criativo de um grafite, procurava estabelecer um primeiro contato, falava das oficinas que iriam ocorrer próxima semana, falava sobre o papel transformador da Arte e o que estava sendo proposto e atividade que iria ocorrer naquele lugar. Essa estratégia de pintar um mural achei crucial para despertar nos jovens que passavam, o interesse em participar e se inscrever nas oficinas.

Primeiros Contatos

É ensinando que se aprende como se dá o processo de transformação do ser humano dando condições reais de assimilação e entendimento dos conteúdos abordados proporcionando como nos afirma o autor;

Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas aprendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação (SAVIANE, 1991, p.9)

A capacidade de transmissão de um conhecimento histórico e objetivo de um ao outro, professor/estudante, materializou-se aqui em forma de oficinas socioculturais de Grafite, ensinando conteúdo do campo das Artes Visuais. No primeiro dia houve a participação de 10 jovens dentre meninas e meninos, foi um dia de primeiro contato para todas, fiz uma apresentação dos materiais que iríamos utilizar, também mostrei vários artistas grafiteiros que são minhas influências e referências regionais de outros estados e também de outros países, a intenção era passar um pouco do conhecimento sobre grafite que já estava produzido historicamente e com isso, tentar despertar o interesse deles a esse mundo que considero de grande valor no campo das Artes Visuais como ferramenta de produção educacional e de forte contribuição para uma melhoria do bem-estar social e do

respeito as diferenças e a diversidade contida em nosso território miscigenado que é o Brasil.

Foram entregues aos jovens uma pasta, uma prancheta com 2 folha de ofício, um lápis e uma borracha, além de um sketch book, diário de desenhos onde a proposta era que eles desenhassem coisas do seu cotidiano, sugeri que os jovens riscassem algo a qualquer momento do seu dia, era uma tentativa deles se dedicarem e demonstrassem se estavam interessados nas atividades ou não, Caderno esse que foi utilizado durante todo o período das oficinas para retirar referências para produzir suas obras, não como uma cópia mais sim como um aparato que assegure a transmissão do conhecimento para criação do novo.

Buscar referências até o momento de não mais precisar mais delas, vejo esse ponto de partida como essencial a quem se dispõem a trabalhar com Arte e dela viver, colher vais referências até o momento em que a pessoa internaliza as referências e as transforma.

Após o início das oficinas, com todas as precauções necessárias devido ao momento de pandemia que atravessamos. Foram propostas 8 oficinas por mês, cada uma de 2 horas de duração, eles tiveram os primeiros contatos com o universo do grafite e história das artes, cada um se apresentou dizendo seus nomes, idades e o que esperavam daqueles encontros. Logo depois falei sobre as latas de spray e pedi que as manuseassem e tentassem fazer algum desenho na parede, manuseio de latas que por sua vez, é material principal quando o assunto é a Arte do Grafite.

Ao analisar os desenhos feitos no primeiro momento, pude notar as referências que surgiram, corações, estrelas, símbolos e figuras que aparecem constantemente no nosso cotidiano, também reparei que eles pintavam seus nomes em algumas partes, vejo isso como uma forma de se afirmar que pertencente ao local ou simplesmente mostrar que estiveram ali, fato confirmado quando me fizeram várias perguntas sobre se iria apagar os desenhos, essa preocupação se dá pois querem que ocorram uma permanência da arte naquele local e assim mostrar seu pertencimento ao local. Surgiram símbolos da cultura local como o mandacaru, espécie de planta comum no sertão do Brasil, o sol que é praticamente titular quando o assunto é criar um cenário nordestino também não faltou, desenho de folhas de

árvores e até mesmo, símbolos misteriosos como um olho dentro de uma pirâmide ou uma simples estrela.

Essa é uma prova de que somos conduzidos a agir pelos fatos que vivemos no nosso cotidiano, o conteúdo que é visto é absorvido e perpassado, mesmo sem intenção, as referências de nossas vivências sempre aparecem no nosso cotidiano, uma espécie de perpetuação do conhecimento produzido.

Tal processo nós podemos traduzir na rubrica “trabalho material”. Entretanto, para produzir materialmente, o homem necessita antecipar em ideias os objetivos da ação, o que significa que ele representa mentalmente os objetivos reais. Essa representação inclui o aspecto de conhecimento das propriedades do mundo real (ciência), de valorização (ética) e de simbolização (arte). (SAVIANE, 1991, p.12)

Soltando o traço

O horário escolhido foi pela manhã das 9:00 às 11:00 horas, considerei que nesse horário os jovens iriam estar com a mente mais aberta ao conhecimento pois, pela manhã eles ainda não tinham absorvidos muitas informações no seu dia. No segundo encontro após um primeiro momento no pátio da escola, fomos para a quadra de esportes pois lá era um espaço aberto e com muita parede disponível assim me pareceu mais adequado para as aulas. Apresentei uma técnica de como criar personagens cartoon no papel e logo depois fomos fazer um exercício de soltura de traço com o spray, que nada mais é que tentar controlar o fluxo de ar que sai pelo bico da lata após pressionada, e com isso determinar a grossura do seu traço. (Fig.1), nos primeiros dias se observa uma insegurança deles pois, não estavam habituados ao contato com esses materiais porém no decorrer das atividades esse quadro mudou e foram cada vez mais se familiarizando e se desinibindo quanto ao manuseio das ferramentas necessárias para a execução do grafite.

Figura 1: Estudante praticando a solturas de traço. Fonte; Arquivo pessoal.

Esse foi um momento em que pude notar que teve relevância pois, a partir da criação de um personagem no papel os meninos e meninas, foram tentar fazer o mesmo na parede. Sempre procuro dizer aos estudantes que busquem referências, em livros e revistas em quadrinhos como um ponto de partida, pensar bem no que será produzido para conseguir melhores resultados ou que esses resultados sejam significativos na vida de cada um, é preciso um direcionamento para quando se chegar na frente de uma parede com as proporções bem maiores do que a folha de papel, estar mais seguros do que vão fazer, não acho legal ficar em frente a parede pensando o que vai ser feito.

Antes de fazer um grafite na rua ou para algum cliente, é preciso criar antes um projeto, ou simplesmente um esboço do que quer pintar, sair para pintar e já está com uma ideia formulada facilita no processo criativo e o desenvolvimento do trabalho, porém, nada engessado ou rigidamente definido, o trabalho artístico tem a capacidade de fruição e transformação em pleno processo criativo, várias possibilidades e formas podem aparecer no resultado final. O artista/professor além de ter criatividade, é preciso ter organização e planejamento, ele tem que buscar “uma concepção elaborada, orgânica e coerente” (SAVIANE, 1991, p.41) Ter consigo o domínio de

conteúdos e repassá-los como forma de produção cultural em busca de uma transformação social.

A autonomia ela é forjada com a internalização de várias referências, ninguém aprende por si só, há sempre um bom toque que podemos pegar de alguém a respeito daquele ou desse assunto, daquela ou dessa técnica, uma relação de conteúdo e forma que estão de fato inseridos no processo criativo e educativo.

Grafite em perspectiva ou em um ponto de fuga

Nas observações que fiz quando propunha a execução de uma determinada atividade, pedi para que desenhassem algo que viesse em suas mentes, logo, já recorriam a imagens de casas em perspectiva ou em três dimensões, árvores, pássaros etc.... um cenário presente na vida e cotidiano de muitas pessoas por isso é tão natural essa representação estereotipada quase que generalizada. A parti dessa percepção resolvi mostrar a eles como se monta um cenário com perspectiva ou em ponto de fuga.

Figura 2, praticando e aperfeiçoando os conteúdos aprendidos. Fonte; Arquivo pessoal.

Nesse dia tinha feito um planejamento para lhes mostrar várias imagens e pequenos vídeos com retroprojeter porem não deu certo, problemas técnicos ocorreram então tive que improvisar. Peguei o desenho de um cenário de uma casa e

mostrei a elas como montar em dois pontos de fuga colocando a vista em uma perspectiva. Essas técnicas consistem em traçar uma linha horizontal na folha de uma extremidade à outra na altura que quiser, essa se chama a linha do horizonte, depois se estabelece 2 pontos de fuga, um em cada extremo da linha do horizonte e em seguida, traçamos várias retas a partir de cada ponto em direção ao seu raio, pode ser para qualquer lado, essas são as linhas em que vamos basear toda a estrutura do desenho.

Essa é uma aula que considero importante pois mostra o quanto nossos olhos podem nos enganar quando o assunto é colocar proporções e perspectivas nos desenhos, é muito massa ver a reação deles quando percebem que para criar aquele cenário só precisamos armar alguns pontos de fuga em seus respectivos lugares e traça-los, colocar no papel nossas referências e vontades. No grafite a perspectiva em pontos de fuga é muito usada em um estilo que se denomina como willdstyle, expressão no grafite que surgiu por volta dos anos 90 nos bairros periféricos dos Estados Unidos.

Criação de stêncil

Outro tema abordado foi a criação de stêncil, técnica que consiste em moldes de papel vazados recortados com estilete. Faz-se um desenho em um papel de gramatura um pouco mais grossa e depois disso, recorta-se as partes em que você quer que a tinta atravesse e toque a parede, relativamente simples de fazer e facilita muito a vida dos artistas grafiteiros pois sua aplicação é mais simples e rápida. Depois que o stêncil está pronto, podemos tirar quantas cópias daquele mesmo desenho quiser. Surgiram muitas figuras geométricas como círculos e triângulos, algumas frases como Deus é fiel além do nome deles próprios, mais uma vez esse sentimento se de afirmar como sendo pertencente ao território aflora no processo criativo. O ambiente estabelece o meio e nossas vivências estão enraizadas nas nossas atitudes e escolhas. (fig. 2)

Figura 3. Elaborando stêncil. Fonte; Arquivo pessoal.

Teoria das cores

A escolha das cores as vezes são bem planejada e estudadas, a artistas que escolhem cor a cor ao montar sua paleta, respeitando uma teoria das cores e outros que simplesmente agem pela expressão e as harmonizam com toda. Ter um conhecimento básico sobre teoria das cores é um assunto que acredito deveria ser aplicado dentro da sala de aula mais precisamente na educação básica. A cor está por toda parte e faz um grande diferencial num ambiente, as cores que vemos com todas aquelas tonalidades que nos chamam atenção, por muitas vezes são bem planejada e estudadas, a artistas que escolhem cor a cor ao montar sua paleta, respeitando uma teoria das cores e outros que simplesmente agem pela expressão e as harmonizam com toda maestria que desenvolveram durante seus anos dedicados a Arte.

O círculo cromático é montado a parti das cores primárias que são; vermelha, azul e Amarela, essas três cores misturadas em proporções variadas nos dá uma gama imensa de tonalidades e ainda, acrescentando a elas o branco ou preto esse número se estende ainda mais. As misturas de duas cores primárias formam uma cor secundária, e a mistura de duas cores secundária forma uma terciária, etc..... No

círculo montado (fig.3) observem que as cores primarias quando misturada com outra, surgir uma cor intermediaria ou secundaria, exemplo do azul que foi misturado ao amarelo dando origem ao verde ou o vermelho com o azul fez surgir o roxo. Algumas vezes nos deparamos que certa cor que queríamos usar acabou e vamos precisar.

Figura 4. Círculo cromático de cores. Fonte; Arquivo pessoal.

Toda forma de Arte é válida e aqui estamos para transmitir o máximo de conhecimento acumulado durante anos e repassados com respeito ao outro. Depois de ter absorvido a referência abstrata e extrapole, você é o artista/professor.

Roda de conversas

Existiram nas oficinas um uma roda de conversas nomeada de “momento se liga” sentávamos em círculo e se iniciava algumas perguntas sobre o que estava achando do encontros como também eu os perguntar como era o seu convívio em sua rua e no seu bairro, e como eles viam essa relação do grafite com sua comunidade, tentava saber que visão sobre o desenho eles poderiam passar quando passavam por esses desenhos inseridos nas paredes cotidianamente presenciados no nosso dia a dia, além de uma conversa mais direcionada ao grafite também tratávamos de temas como o que eles sabiam sobre o Bulling, sobre o racismo, preconceito, homofobia e vários outros temas que iam surgindo na conversa, sempre boas conversas acompanhadas de um lanche, essencial para manter a dignidade com vontade de fazer.

Foi um momento de muitas discursões e reflexões. Uma das participantes, uma estudante disse que quando criança suas amigas lhe atiravam gozações dizendo que ela tinha o cabelo de Bombril, com isso ela ficava com vergonha ao ponto de pedir a sua mãe que alisasse seu cabelo, perguntei a ela se já tinha superado isso visto que ela estava com os cabelos soltos e bem encaracolados, ela respondeu que sim, mais a única coisa que ela parecia inconformada foi que, no momento do bullying que ela sofria em relação ao seu cabelo, as meninas que diziam ser suas amigas, riam também, e isso a tocou mais ainda, “saber que estava de certa forma sozinha e não tinha com quem contar” assim ela nos relatou. Totalmente compreensivo esse sentimento afinal “os amigos de verdade respeitam opiniões e não tiram sarro nosso” novamente suas palavras. Saber que temos uma amiga com quem contar nesses momentos é muito significativo e fortalecedor, a companhia do outro muitas vezes nos deixam mais seguros.

Figura 5. Roda de conversas. Fonte; Arquivo pessoal.

Essas rodas de conversa duravam em torno de uma hora e logo depois, dávamos continuidade aos tramos visto a disposição e entusiasmos que muitos apresentavam nas conversas, perceber qual o interesse dos estudantes e deixar as oficinas também serem construídas junto com as meninas e meninos e seus interesses também.

Houve dias em levei para eles vários HQ, s, histórias em quadrinhos que leio e uso também como boas referências. A ideia foi que nós pudéssemos criar a partir do estudo daquelas revistas e livros ilustrados, fiz uma breve demonstração de como faço o esboço observando, os desenhos cômicos das revistinhas, depois propus a eles que fizessem o mesmo. Somente com a pratica do que se propõem a fazer é que vamos conseguir mais facilidades vê descobrir novos caminhos que a Arte pode proporcionar à vida.

Penso a Arte como processo histórico de criação de conhecimento cultural da humanidade. Acho de fundamental importância nos referenciarmos quando o assunto se trata das artes visuais. O incentivo à leitura que esse quadrinho proporciona, também gosto muito, ao ver as figuras e desenhos, os jovens tem interesse de saber o que eles então dizendo e logo recorrem a leitura dos balões comunicativos existentes nas histórias, ato esse que considero fator de diferenciação quando se trata de despertar a criatividade, Leitura! Por isso meninas e meninos, tornem a leitura um habito em suas vidas, serio mesmo, a leitura transforma quem se dispõem a ela.

Figura 6, pintura de mural na rua. Fonte; Arquivo pessoal.

Elaboração de um mural

Depois de alguns encontros, estávamos prontos para encarar a rua e fazer um mural, planejamos a elaboração de um painel na parte de fora dos muros do colégio, na rua, até então só estávamos pintando na parte interna da escola. O grafite é uma Arte que sua origem se construiu na rua e é lá que vamos geralmente presenciar essas manifestações artísticas que por algum momento, ao olhar uma obra, poder refletir sobre seus infinitos significados e valores. Quando eu propus fazer o trabalho na parte de fora dos muros da escola, logo todos se animaram, estávamos ali como uma equipe e sabíamos que um ajudaria o outro no que precisasse, esse fator é encorajador, poder contar com o coletivo unido e com a mesma intenção.

Figura 7, Mural pintado no oitavo encontro das oficinas socioculturais de grafite. Fonte; Arquivo pessoal.

Foi um dia muito importante em minha vida e acredito que na de todos que ali estavam, era uma nova experiência para muitos deles e esse astral que acontece quando se está na rua contagia a todos e torna o processo bem divertido e proveitoso, o fato de ter um público ao redor observando, acredito que dá um ar de importância maior e com isso elas se dedicam mais e querem mostrar o que realmente aprenderam. Quanto ao tema, pedi que eles criassem algo com base nas referências apresentadas no decorrer das oficinas. Foi muito bom!

Considerações finais

Hoje no Brasil estamos vivendo um momento de muitas incertezas e conflitos, o governo federal parece cada vez mais marginalizar as periferias e sabemos, cortar recursos voltados a educação e cultura. Vi nessas oficinas uma oportunidade de mudar um pouco o cotidiano dessas pessoas através do ensino das Artes, e tentar de forma expressiva trazer um bem-estar social mais digno as meninas e meninos que participaram, pretendo com isso fortalecer a cena cultural da minha região e sobretudo fortalecer as crianças e jovens para que possam enxergar o mundo com mais possibilidades e mais humanizado.

A Arte do grafite é aqui transmitida de forma lúdica e dinâmica, com estratégias para chamar a atenção ao aprendizado, formando um universo de troca de conhecimento e sentimentos. Acredito num resultado significativo na vida de cada um pois surtiu efeito na comunidade e contribuiu para uma melhoria do bem-estar na sociedade, buscando um mundo mais justo progressivo e democráticos a todas e todos que se dispõem à revolução social.

Referências

FREIRE, Paulo. 1921-1997 *Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

FREIRE, Paulo, 1921-1997 *Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos* / Paulo Freire. – São Paulo: Editora UNESP, 2000.

LIBÂNEO, José Carlos. *Didática: teoria da instrução e do ensino*. São Paulo: Cortez, 1994.

SAVIANE, D. *Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações*. 11a ed. Campinas: Autores Associados; 2013.

SAVIANI, D. (1989). *Escola e Democracia*. 21. ed. São Paulo: Cortez & Autores Associados.

SAVIANI, D. *A pedagogia no Brasil: história e teoria*. Campinas: Autores Associados, 2008a.